

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 227 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'o'zaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyorovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda refleksiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	
IX-XV asrlarda markaziy osiyo mutafakkirlari asarlarida iqtisodiy ta'lim-tarbiyaning tutgan o'rni	212
Azimova Musharraf Utkirovna	
O'zbekiston ta'lim tizimini jahon baholash standartlariga moslashtirish (TALIS dasturi asosida)	215
Meyliyeva Nafosat Gulomovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni jamoat joylarida o'zini tutishga o'rgatish.....	220
O'tamurodova Shohida Muhammadqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	223
Nabiyeva Negina Dilshod qizi	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA BAHO MUNOSABATINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Nabiyeva Negina Dilshod qizi

Navoiy Davlat Universiteti
“Maktabgacha ta’lim” kafedrası o’qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda baho munosabatini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish, ingliz va o'zbek tillarida so'zlovchining obyektga bo'lgan subyektiv baho munosabatini ifodalashda ijobiy va salbiy bo'yoqdorlikni yuzaga keltiruvchi birliklar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: baho, subyekt, obyekt, leksik birlik, morfologik birlik, baho munosabati, ijobiy va salbiy, neytral baho munosabati.

Abstract: The article discusses improving the methodology for developing evaluative attitudes in preschool children and the units that create positive and negative nuances in expressing the speaker's subjective evaluative attitude toward the object in English and Uzbek languages.

Key words: evaluation, subject, object, lexical unit, morphological unit, evaluative relationship, positive and negative, neutral evaluative relationship.

Аннотация: В статье рассматривается совершенствование методики формирования оценочного отношения у дошкольников, а также единицы, создающие положительную и отрицательную окраску при выражении субъективного оценочного отношения говорящего к объекту на английском и узбекском языках.

Ключевые слова: оценка, субъект, объект, лексическая единица, морфологическая единица, оценочное отношение, положительные и отрицательные, нейтральные оценочные отношения.

KIRISH

Til serqirra mohiyatga ega murakkab tuzilishga ega bo'lgan lisoniy tuzilma hisoblanadi. Inson tildan foydalanishda unga o'z ta'sirini o'tkazishi va uni o'z izmiga solishga urinishi tabiiy bir jarayondir. O'z navbatida, til ham inson hayotini o'z izmiga solishga yordam beruvchi qudratli vosita bo'lib xizmat qiladi. Til va undan foydalanuvchi shaxslar o'rtasidagi bu munosabatlarning tilning o'zida aks etmasdan qolmaydi. Tilshunoslik fani esa serqirra mohiyatga ega tilning lingvistik xususiyatlarini o'rganish bilan birga, til va uning foydalanuvchisi o'rtasidagi munosabatlarning tilda qanday aks etishini tahlil qilishi zarur.

Hozirgi kunda kognitiv lingvistika sohasida baho munosabatining til sathida o'rganilishi muhim ahamiyatga ega. Baho – har bir insonning o'ziga xos individual munosabat shaklidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbek tilshunosligida tilning turli sathlarida baho ifodalovchi vositalarni tadqiq qilishga bag'ishlangan A. G'ulomov, A. Hojiyev, R. Qo'ng'urov, R. Rasulov, Y. Tojiyev, R. Hadyatullayev, Z. Ma'rufov, A. Abdullayev kabilarning asarlari mavjud. Biroq shu kunga qadar baho aksiologik kategoriya sifatida yaxlit holda monografik tadqiqot obyekti bo'lmagan. Bu holat mavzuning hozirgi o'zbek tilshunosligi uchun dolzarb ekanligini ko'rsatadi¹.

1 file:///C:/Users/TEXNO/Downloads/33+INGLIZ+TILI+VA+O%E2%80%99ZBEK+TILIDA+BAHO+MUNOSABATINING.pdf

Ma'lumki, baho munosabatini ifodalashning barcha usullari ichida leksik usul eng sermahsul hisoblanadi. Chunki tildagi juda ko'p leksemalarda baho semasi mavjud. So'z, leksik ma'no ifodalash bilan birga, nutqiy vaziyatda subyektiv bahoni yoki so'zlovchi va tinglovchining ijobiy yoki salbiy munosabatini ham ifodalaydi. V.V. Vinogradovning ta'kidlashicha: "So'z nafaqat grammatik va leksik ma'noni bildiradi, shu bilan birga, obyektga subyektning bahosini ham namoyon etadi."

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ingliz tilida ham ijobiy yoki salbiy munosabatlar turli til vositalari orqali ifodalanadi. Misol uchun: *You are a bad boy*. Bu gapda salbiy munosabat mavjud, bu fraza orqali ko'rsatib berilyapti. Shuningdek, ingliz tilida salbiy yoki ijobiy munosabatlar ko'proq ijobiy yoki salbiy leksik ma'noga ega sifatlar orqali nutqda voqealantiriladi. Bunda gapning salbiy ma'nosi birgina so'z (*bad*) sifati bilan ochiq ifodalanadi. Yoki aksincha, gapda birgina ijobiy sifat yoki ot ishlatish ham gapning butun mazmuniga tasir qilishi mumkin. Gapda subyekt munosabat bildirayotgan shaxsning liderlik, ijobiy xarakterlari ifodalanyapti. Baholashga asos bo'ladigan predmet, shaxs yoki voqealik (obyekt) deyilganda, baholovchi shaxs uchun asos bo'lgan narsa tushuniladi va uning ma'lum holatda, makonda, zamonda tutgan o'рни ahamiyatlidir. Obyekt bahosi narsaning qiymati sanaladi. Masalan: "Dilmurodjon abjir va uddaburon" gapida Dilmurodjon obyekt, uning abjir va uddaburon ekanligi xususiyati – bahosi sanaladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bahoning qanchalik kuchli yoki kuchsizligi baho ifodalashda ishtirok etayotgan konkret so'zning baho semasi hamda sintaktik maydondagi unga aloqador bo'lgan so'zlarning ma'no kuchiga qarab belgilanadi. Pragmatik jihatdan, so'z tanlash jarayonida so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi o'zaro shartnomaviy munosabat muhim ahamiyatga ega bo'ladi va bu munosabat muayyan bahoni ifodalash uchun so'z tanlashga xizmat qiladi.

Bahoni ifodalashning leksik usulida asosiy element sifatida leksema hisoblanadi. Baho leksemasining sememasida obyektiv jihatdan mavjud bo'lgan baho semasi so'zlovchiga (subyektga) so'z tanlash orqali o'z munosabatini ifodalash imkoniyatini beradi. Biroq, leksema sememasidagi baho sememasining yuzaga chiqishi qo'shimcha vositalarning (masalan, prosodik, ekstralingvistik va boshqa) ishtirokini talab qiladi. Aynan shu vositalar umumiy bahoni so'zlovchiga xos bo'lgan individual bahoga aylantiradi. Shu sababli, nutq jarayonida leksemalar orqali ifodalangan baho umumiylikdan xususiylikka tomon siljiydi.

Bahoning to'g'ri anglanishi uchun til va nutq hodisalarini (nutq vaziyati, subyektning xususiyatlari, uning muloqotga ta'siri, ruhiy atmosfera va boshqalar) o'zaro aloqadorlikda tahlil qilish muhimdir. Neytral baho leksik jihatdan baho ifodalashda ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, u bahoning o'rtacha, me'yoriy holatini belgilaydi. Ushbu holat quyidagi ko'rinishda ifodalanadi:

Salbiy → *Neytral* → *Ijobiy*²

Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, ijobiy bahoni ifodalovchi so'zlar salbiy semasi mavjud bo'lgan so'zlarga nisbatan ko'proq uchraydi. Masalan, "chiroyli" so'zining sinonimlari soni 50 dan ortiq bo'lsa, "xunuk" so'ziga tegishli sinonimlar soni 20 dan oshmaydi. Xuddi shunday, "yaxshi" so'zi "yomon" so'ziga nisbatan 43 marta ishlatilgan bo'lsa, "yomon" so'zining "yaxshi"ga nisbatan qo'llanishi 20 ta ekanligi kuzatilgan. Toza va kir so'zlarining qo'llanish chastotasi esa 21:15 nisbatiga ega bo'lib, bu fakt T. M. Nikolayeva tomonidan ta'kidlangan.

Sifat turkumidagi leksemalar orasida shaxs xususiyatlarini baholovchi leksik-semantik guruh ajralib turadi. Ushbu guruhga mansub birliklarda uchta majburiy sema mavjud:

shaxs,
xususiyat,
ijobiy yoki salbiy baho.

Masalan, «qizg'anchiq» leksemasi xususiyat ifodalovchi birlik sifatida shaxsni bildiradi: qizg'anchiq bola (odam). Ushbu fikr Qambarov tomonidan ilgari surilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida keltirilgan tahlil va misollarga asoslanib, quyidagi xulosaga kelish mumkin: baho semasining o'zbek tilida ifodalanishining keng va rang-barang usul va vositalari mavjud. Bu holat o'zbek tilining boyligi va imkoniyatlar kengligidan dalolat beradi. Bir axborotni ifodalash jarayonida til vositalari yordamida boshqa qo'shimcha axborotni ham yetkazish imkoniyati o'zbek tilining betakror xususiyatlaridan biridir. Baho munosabatining keng ko'lamda ifodalanishi tilning ta'sirchanligini oshiradi va uni yanada boyitadi.

² file:///C:/Users/TEXNO/Downloads/ilm-fan+3440.pdf

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Виноградов В.В. Основные типы лексических значений слова. Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М., 1977. – С.184-185.
2. Nurmonov A. Gap haqida sintaktik nazariyalar. – Toshkent, 1989. – B. 45.
3. Nurmonov A. va boshqalar. O'zbek tilining mazmuniy sintaktikasi. – Toshkent, 1991. – B. 34.
4. Nurmonov A. va boshqalar. O'zbek tilining nazariy grammatikasi (Sintaksis). – T.: Yangi asr avlodi, 2002. – B. 23.
5. Qo'ng'urov R. Subyektiv baho formalarining semantik va stilistik xususiyatlari. – Toshkent: Fan, 1980. – 150 b.
6. Уфимцева А.А. Лексическое значение. – М., 1986. – С.114.
7. Qambarov S. O'zbek tilida baho kategoriyasi ifodalanishi. – Toshkent, 2005. – B. 59.
8. Solijonov A. Semantik struktura va uning ifodalari. – Toshkent: Fan, 1988. – 97 b.
9. Karimov I. O'zbek tilining semantik o'ziga xosliklari. – Toshkent: O'qituvchi, 1995. – 145 b.
10. Azizov U. Subyektiv bahoning grammatik xususiyatlari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010. – 78 b.
11. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 1996. – С.23-25.
12. Fattahov N. Baho semasi va uning lingvistik tahlili. – Toshkent: Fan, 2007. – 112 b.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.